

**ZAIIF ESHITUVCHI BOLALAR MAKTABLARIDA O‘QISH
DARSLARIDA LUG‘AT USTIDA ISHLASH MAZMUNI**

Axrorova Yulduz

Nizomiy nomidagi TDPU,
Surdopedagogika yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Yuldasheva Saodat Utkurovna

106-maktab-internat surdopedagogi

Annotatsiya: Maqolada zaif eshituvchi o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishning dolzarb muammolaridan biri – lug‘at boyligini kengaytirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarida lug‘at ustida ishlash vazifalari, mazmuni hamda ish bosqichlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: lug‘at so‘z, korreksiya, og‘zaki nutq, ma‘no, nutqiy muloqot, tushuncha.

Annotation: The article addresses one of the pressing problems of developing the speech of weak hearing pupils – the issue of expanding vocabulary. In the article the tasks, content and stages of working on the dictionary in reading lessons in elementary grades are covered.

Keywords: vocabulary, correction, oral speech, meaning, colloquial communication, understanding.

Zaif eshituvchi bolalar maktablarida o‘qish darslari oldiga qo‘yilgan korreksion-rivojlantiruvchi vazifalardan biri bu – o‘quvchilarning lug‘at zaxirasini boyitish, tanish so‘zlar ma‘nolarini aniqlashtirish hamda yangi so‘zlarni ularning faol nutqiga kiritishdan iborat. Bu o‘z navbatida zaif eshituvchi o‘quvchilarni og‘zaki nutqini rivojlantirish hamda nutqiy muloqoti uchun asos yaratadi. Ta‘lim jarayonida ushbu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o‘qish darslarida tizimli ish olib borilishi talab etiladi. Bunda lug‘at ishining o‘rni beqiyosdir.

Lug'at ustida ishlash boshlang'ich sinf zaif eshituvchi o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish bo'yicha korreksion ishlarining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Lug'at ishining asosiy maqsadi – o'quvchilarga o'qilayotgan adabiy asarning mazmuni va badiiy boyligini ongli ravishda idrok etishga yordam berishdir.

O'qish darslarida lug'at ustida ishlashning vazifalari quyidagilardan iborat:

-o'qilayotgan matn mazmunini tushunish hamda uning o'quvchilarga etik-estetik ta'sirini kuchaytirish uchun zarur bo'lgan so'zlar ma'nolarini yoritish;

-nutqiy faollikni tashkil etish hamda yangi so'zlarni faol nutqga kiritish orqali o'quvchilar lug'at boyligini kengaytirish;

-o'quvchilar nutqining emotsionalligi va ifodaliligini oshirish maqsadida ularni tilning ifoda vositalari bilan tanishtirish;

-o'quvchilarning bog'langan og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish.

Lug'at ishining muhimligi eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning nutqiy rivojlanishining cheklanganligi, lug'at boyligining o'ziga xosligi bilan belgilanadi.

Lug'at ustida ishlash matn bilan ishlashning barcha bosqichida tashkil etilishi lozim. Adabiy asar bilan ishlashning barcha bosqichlarida lug'at ishi turli vazifalar va ish shakllari bilan farqlanadi.

Tayyorlov bosqichida lug'at ishi vazifalari: o'rganilayotgan matn mavzusidan kelib chiqqan holda, o'quvchilarning lug'at boyligi holatini aniqlash, ma'lum tushunchalar ma'nolarini aniqlashtirish, bolalarga tanish bo'lgan so'zlar ma'nolarini mustahkamlash, lug'at boyligini kengaytirish.

Asar bilan birlamchi tanishtirishda lug'at ishi vazifasi o'quvchilarga badiiy asar mazmunini anglashga yordam berish, unga nisbatan shaxsiy fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. O'quvchilar doskaga yozilgan so'z, so'z birikmalari, jummalargab tayanga holda o'z hayotiy tajribalari bilan bo'lishadilar, asarga munosabat bildiradilar.

Asarni chuqurroq o'rganish lug'at so'zlarni matnni o'qish va pedagog savollariga javob berish jarayonida mustahkamlashni nazarda tutadi. Lug'at so'zlar, ma'nolarini

aniqlashtirishdan tashqari, o'quvchilar nutqiga og'zaki bayon qilish jarayonida ham kiritilad: batafsil javob berish, tasvirlash, qayta hikoyalash, tahlil va boshqalar.

Umumlashtirish bosqichida lug'at ishi vazifalari yanada murakkablashadi ya'ni o'quvchilarning bog'langan nutqini rivojlantirish nazarda tutiladi. Bu vazifani amalga oshirishning muhim yo'li – o'quvchilarning og'zaki bayonini stimulyatsiya qilish uchun sharoitlarni yaratish: shaxsiy hikoyalarni kiritish, qayta hikoyalash, og'zaki tavsiflash, fikrlash, tahlil qilish va boshqalar.

Lug'at ishida so'zlarning ma'nolarini tushuntirishda turli usullardan foydalanish mumkin. So'zlar ma'nosini tushuntirishda keng qo'llaniladigan usullardan biri – ko'rgazmali qurollardan foydalanish ya'ni predmetlar yoki ularning tasvirini ko'rsatish. Bu usuldan yuqori sinflarda nisbatan kam foydalaniladi, asosan boshg'alngich sinflarda yetakchilik qiladi.

Yana bir usul – predmet, voqea-hodisani so'z orqali tasvirlash. Masalan, "qahraton" so'zi "kuchli sovuq" so'z birikmasi orqali ifodalanadi. Bu usuldan asosan she'r, masal yoki maqollarni o'rganishda, so'zlarning ko'chma ma'nolarini tushuntirishda faol qo'llaniladi.

Oldindan rejalashtirilgan vaziyatlar, sahnalashtirish predmetlar, hodisalararo aloqalar, sabab-oqibat munosabatlarini ko'rgazmali ravishda ifodalash imkonini beradi. Masalan, "do'stlik" so'zini tushuntirishda, birgalikda o'ynash, dars qilish, bir-biriga yordam berish kabi hayotiy vaziyatlar tasvirlanadi. Ular yordamida o'quvchilarda muloqotga nisbatan qiziqishni uyg'otish, nutqiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga erishiladi.

Yangi so'zlar ma'nolarini tanishtirishda foydalaniladigan o'ta muhim usullardan biri – so'zni kontekstta tushunishga o'rgatish. Bu o'quvchilarni berilgan parchaning asosiy g'oyasini ilg'ab olishlariga yordam beradi.

O'qish darslarida lug'at ustida ishlash, darsning barcha bosqichlarida amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda o'qituvchi o'quvchilarni ma'lum mavzudagi matnni o'qishga tayyorlaydi. Mavzuga oid rasmlarni ko'rib chiqish asosida, o'qituvchi o'quvchilarni asarni idrok etishga nafaqat psixologik tarafdin atyyorlaydi, balki

matnda uchraydigan ko'pgina so'z va so'z birikmalarini tushuntirib o'tadi. Sabab-oqibat aloqalari ham aynan ko'rgazmali material asosida to'liqroq idrok etiladi. Shuningdek, tayyorlov bosqichida yangi so'zlarni tushuntirish ekskursiya davomida ham tashkil etilishi mumkin. Masalan, "Oltin kuz" mavzusidagi matn yoki she'ri o'qishdan oldin, tabiatni kuzatish, undagi mavsumiy o'zgarishlarni tabiiy sharoitlarda ko'rish, materialni ongli ravishda o'zlashtirish imkonini beradi, o'quvchilarda aniq tasavvurlarni shakllantiradi.

Matn bilan ishlashning ikkinchi, ya'ni matnni o'qish va mazmunini o'zlashtirish bosqichi yangi so'zlarni matnda tushunish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Buning uchun, izohli o'qish, mazmun bo'yicha suhbat, so'zlarni ta'riflash kabi metodlardan foydalaniladi. Bundan tashqari yangi so'zlar ma'nolari tushuntiriladi, predmetlar, qahramonlar, voqea-hodisa sodir bo'lgan vaqt, joy haqidagi tasavvurlar aniqlashtiriladi.

Yakunlovchi qism – asar tahlili jarayonida ham ba'zi so'zlarning ma'nolari tushuntirib ketilishi mumkin. Bunda asarga baxo berish, unga nisbatan shaxsiy fikr bildirish, mavzu bo'yicha umumlashtirishda qo'llaniladigan so'zlar ma'nolari tushuntiriladi va ular o'quvchilarning so'zlashuv nutqiga kiritiladi hamda mustahkamlanadi.

Shunday qilib, o'qish darslarida lug'at ustida ishlash, yangi so'zlar ma'nolarini tushuntirish, ularni o'quvchilarning faol nutqiga kiritish ishlari bir-biri bilan uzviy holda, yaxlit tizimni hosil qiladi. Belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda, lug'at ustida ishlashda o'qituvchi nafaqat so'z boyligini miqdoriy ko'paytirishi balki, yangi so'zlardan o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirish vositasi sifatida foydalanishi muhimdir. Bu jarayon qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, o'quvchilar uchun keyinchalik (o'qish davri va mustaqil hayot davomida) og'zaki nutqni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей. М.: 000 «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. — 223 с
2. Савельева О.Ю. Система работы по развитию устной речи слабослышащих школьников на уроках чтения, 2019, статья
3. Н. И. Бурова. Расширение словарного запаса слабослышащих обучающихся на уроках литературного чтения. Методические рекомендации. Челябинск, 2021